

Die Medaille wird an einem an der gefalteten Oberkante 50 mm breiten Dreiecksband in den steirischen Landesfarben an der linken Brustseite getragen. Das Band war zunächst statutengemäß weiß-grün-weiß-grün (jeder Streifen 11 mm breit) gewebt, bei späteren Lieferungen nur mehr weiß-grün (jeder Streifen 22 mm breit). Der Entwurf für die Auszeichnung stammt von Dr. Karl Wüst, Jurist in der Landesamtsdirektion;

der Auftrag zur Herstellung wurde der Firma Schwertner in Graz-Eggenberg erteilt.

Über die Verleihung erhielt der/die Ausgezeichnete ein Diplom. Die Urkunde ist 20 cm x 30 cm groß, auf weißem Karton gedruckt und weist als Wasserzeichen ein blassgrünes Landeswappen in der Größe von 20 cm x 11 cm aus (Steiermärkische Landesdruckerei Zahl: 2862-60).

Text (erste Fassung):

Den Kopf der Urkunde bilden Anrede, Name und Wohnadresse des Beliehenen.

In Anerkennung und Würdigung Ihrer Verdienste, die Sie sich durch Ihre Teilnahme an den Abwehrkämpfen der Jahre 1919/1920 an der südlichen Landesgrenze erworben haben, hat Ihnen die Steiermärkische Landesregierung mit Beschluss vom....., GZ.....,

die Steirische Erinnerungsmedaille

verliehen.

Graz, am.....

Die Urkunde ist mit einer Faksimile-Unterschrift des Landeshauptmannes für die Steiermärkische Landesregierung gefertigt.

Kleinod und Dekret gehen in das Eigentum der Beliehenen über.

Literaturverzeichnis:

Günther Probst, Erinnerungsmedaille auf den Radkersburger Freiheitskampf 1919, in: Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft, Band X (XXVI alte Folge), Nr. 8, Wien 1958, S. 81-82

Erwin Steinböck, Die Kämpfe um Radkersburg und im steirischen Grenzraum 1919, in: Militärhistorische Schriftenreihe, hrsg. v. Heeresgeschichtlichen Museum, Heft 47, Wien 1983, S. 1-22

Das latènezeitliche Gräberfeld von Kleinklein

Mag. Florian Mauthner

Das Gebiet um den Burgstallkogel in den Gemeinden Gleinstätten und Großklein im Bezirk Leibnitz besitzt aus archäologischer Sicht einen der größten Schätze: die sogenannte Sulmtalnekropole, eines der größten und bedeutendsten Gräberfelder der Eisenzeit in Mitteleuropa. Neben den knapp 700, obertägig sichtbaren Grabhügeln aus der Hallstattzeit (auch ältere Eisenzeit, 800-450 v. Chr.) befinden sich dort auch die bekannten „Fürstengräber“ in der Ortschaft Kleinklein. In direktem Anschluss an das Fürstengrab

„Pommerkogel“, einen noch gut erkennbaren Großgrabhügel, konnte zwischen 2019 und 2020 ein Gräberfeld der Latènezeit (auch jüngere Eisenzeit oder Keltzeit, 450 v. Chr.– 0) freigelegt werden. Die Grabungen wurden vom Verein ASIST (Archäologisch Soziale Initiative Steiermark) in Zusammenarbeit mit der STAf (Steirische Arbeitsförderungs Gmbh) sowie dem AMS Leibnitz und Deutschlandsberg in Kooperation mit dem Archeo Norico Burgmuseum Deutschlandsberg (BMDL) durchgeführt.

Bild 1: Archäologische Landschaft Großklein Burgstallkogel; Orange/Rot = Siedlung; Gelb Hügelgräber; Grün Latènegräber. Plan: M. Mele 2012, Adaption: F. Mauthner.

Forschungsgeschichte

Der erste Hinweis auf ein hier befindliches „keltisches“ Gräberfeld konnte 1977 durch die Bergung eines durch den Pflug angefahrenes Kriegergrab gewonnen werden. Die Grabbeigaben wurden von den Kuratoren des BMDL geborgen und durch den Archäologen Claus Dobiak publiziert. Durch eine Nachgrabung dieses Grabes 2014 konnte die Lage des Gräberfeldes besser eingeschätzt werden und durch die geplante Bebauung konnten die aktuellen Grabungen mit Unterstützung des Grundbesitzers durchgeführt werden.

Bild 2: Luftbild des latènezeitlichen Gräberfeldes und des daneben liegenden Pommerkogels während der Grabung. Foto: H. Vrabec/ASIST

Gräber

Im latènezeitlichen Gräberfeld konnten insgesamt dreizehn Gräber freigelegt werden, welche allesamt Brandgräber sind, also Leichenbrand im Grab zu finden ist. Dieser wurde einerseits in Urnen, meist keramische, aber auch organische Gefäße aus Textil oder Holz, bestattet und zum anderen auch als sogenannte Brandschüttung im

Bild 3: Fundobjekte aus Grab 2 Foto: A. Bernhard/BMDL

Grab verteilt niedergelegt. Die Gräber im Allgemeinen bestehen aus einer meist rechteckigen Grube, in welche dann die Bestattung und die Beigaben eingebracht und überdeckt wurde. Im ersten Grab, welches 1977 geborgen wurde, sind neben drei Urnen die Ausstattung eines Kriegers mit Schwert, Lanze, Rasiermesser und Fibelfragmenten mitgegeben. Bei Fibeln handelt es sich um Gewandnadeln, um die Kleidung zu fixieren, ähnlich heutigen Sicherheitsnadeln. Grab 2 zeigt auch eine Kriegerbestattung, wo neben dem Schwert und einer Lanze ein Hiebmesser sowie drei Fibeln zu finden waren. An der Lanze dieses Grabes ist eine Fibel ankorrodiert, ebenso konnten Reste von Gewebeabdrücken auf der Lanze festgestellt werden, was auf eine Niederlegung in der Bestattungsgrube mit einem textilen Beutel schließen lässt. Die Gräber 3 und 4 wurden im Block geborgen und scheinen bisher, noch unrestituiert, waffenlos zu sein. Im durch die landwirt-

schaftliche Nutzung schwer gestörten Gräber 5 und 6 sind Kriegergräber zu vermuten. Grab 7 weist ebenso wie Grab 12 eine schöne Urne auf, während die Gräber 8 und 10 stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Gräber 9 und 13 stellen zwei absolut ungestörte Gräber der Latènezeit dar und beide sind mit Waffen ausgestattet. Grab 12 ist ebenfalls ein Kriegergrab, welches aber leider auch durch die landwirtschaftliche Nutzung gestört wurden. Zwischen den Gräbern 1 und 2 konnte zudem eine nord-süd-orientierte, stark holzkohlehaltige Verfüllung angetroffen werden, in der sich neben zwei kleinen Fragmenten an Leichenbrand auch Keramikscherben und eine Fibel fanden, weshalb hier wohl von einer Bestattung ausgegangen werden kann. Ein weiterer in einem Grab interpretierter Befund wurde bei Grabungen des Universalmuseum Joanneum für die Errichtung der Zufahrtsstraße freigelegt. Hierbei handelt es sich um eine Holzkammer, in der Keramikreste aufgefunden wurden. Aufgrund des Fehlens von Leichenbrand und der Position der Keramikgefäße wird von einem Skelettgrab ausgegangen, dessen Knochen möglicherweise vergangen sein sollen. Aufgrund des gänzlichen Fehlens menschlicher Überreste dürfte dieser Befund wohl eher mit einem Depot in Verbindung gebracht werden.

Bild 4: Grab 3 mit Holzkohlenresten schwarz und Keramikfragmenten am rechten Rand. Foto: F.Mauthner/ASIST

Bild 5: Bronze Hohlbuckelfragmente, welche zu einem Schmuckring in der Nähe von Grab 11 zugehören. Foto: A. Bernhard

Datierung

Das Gräberfeld von Kleinklein kann in die frühe und mittlere Latènezeit (Stufen LT B und LT C)

datiert werden, was dem 4.-3. Jh. v. Chr. entspricht und somit neben dem Gräberfeld in Lang die ältesten Latènegräber der Steiermark beinhaltet. Da dies auch ungefähr die Zeitspanne der sog. Keltenwanderungen ist, kommt dem Gräberfeld Kleinklein eine besondere Stellung zu, da anhand der Nähe zum Fürstenhügel „Pommerkogel“ der vorangegangenen Hallstattzeit wohl ein gewisser „Ahnenkult“ erwartbar ist. Durch die sukzessive Aufarbeitung der Gräber aus Kleinklein wird in Zukunft wohl eine gute Basis zum Verständnis der Latènekultur bzw. der Kelten in der Steiermark geschaffen werden.

Bild 6: Blockbergung Grab 9 in Restaurierung; erkennbar sind der Leichenbrand sowie eine Fibel und das um die Bestattung gebogene Schwert. Foto: A. Bernhard

weiterführende Literatur:

Berndt, S./ Bernhard, A., Die Kelten im südweststeirischen Teil des Königreiches Norikum. Sonderausstellung der Gebrüder-Steffan-Stiftung im Burgmuseum Deutschlandsberg, Museum für Vor- und Frühgeschichte. Deutschlandsberg, 1998.

Tiefengraber, G., Jüngere Eisenzeit. In: Hebert, B./ Hesch, O./ Brunner, M. [Hrsg.], Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark. Geschichte der Steiermark Band 1. Wien-Köln-Weimar 2015, 594-682.

Mag. Florian Mauthner

ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative Steiermark & ArcheoNorico Burgmuseum Deutschlandsberg

Rinneggerstraße 54, 8045 Weinitzen, florian.mauthner@gmx.net